

ВОПРОСЫ МЕНТАЛЬНОСТИ И ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Мирзаева Елена Садуллаевна

*Главный редактор телеканала «Dunyo bo'ylab»
Национальной телерадиокомпании Узбекистана,
свободный исследователь Университета
журналистики и массовых коммуникаций
Узбекистана, lenatv77@mail.ru*

Аннотация: В данной статье исследуются вопросы ментальности и гендерного равенства в Узбекистане, также важная роль СМИ в формировании гендерных стереотипов, изменении сознания населения в этом направлении и реализации социальных моделей поведения. Специфика освещения гендерных тем в СМИ Узбекистана опирается на традиционные узбекские ценности и ментальны установки, общественные положения и культурные нормы, определяющие положение мужчины и женщины в узбекском обществе.

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda mentalitet va gender tengligi masalalari, shuningdek, OAVning gender stereotiplarini shakllantirishda, aholi ongini ushbu yo'nalishda o'zgartirishda va ijtimoiy xulq-atvor modellarini amalga oshirishda muhim o'rni tadqiq etiladi. O'zbekiston OAVda gender mavzularini yoritishning o'ziga xos xususiyatlari o'zbek jamiyatida erkak va ayolning mavqeini belgilaydigan an'anaviy o'zbek qadriyatlarini va mental munosabatlari, ijtimoiy mavqe va madaniy me'yorlarga tayanadi.

Summary: This article examines the issues of mentality and gender equality in Uzbekistan, as well as the important role of the media in the formation of gender stereotypes, changing the consciousness of the population in this direction and the implementation of social behaviors. The specifics of the coverage of gender issues in the Uzbek media are based on traditional Uzbek values and mental attitudes, social positions and cultural norms that determine the position of men and women in Uzbek society.

В XXI веке мы наблюдаем прогресс и форсирование различных социальных метаморфоз, начавшихся столетия два ранее. Изменения происходят по всему земному шару, международное общество движется в сторону эмансипации, нивелирования мужского превосходства, уравнивания прав и возможностей между сильным и слабым полом. Одно из наиболее значимых изменений имеет непосредственное отношение к вопросу гендерного равенства.

«Гендер это социокультурный пол как результат опосредованности различий мужчин и женщин культурой, социальной структурой, экономикой, политикой и другими факторами».¹

¹ Абукирова П. И. Что такое «гендер»? // Обществ, науки и современность. –М., 1996. № 6. – С. 123.

Сегодня в Узбекистане женщины имеют доступ к образованию, самореализации, становятся материально независимыми, вносят свой посильный вклад в общественно-социальную жизнь нашего общества.

«Для достижения равенства между мужчинами и женщинами необходимо создание законов и политик, направленных на защиту прав женщин, предоставление равных возможностей в образовании и трудоустройстве, а также изменение гендерных стереотипов и улучшение образовательных и культурных условий».² На подобные трансформации влияют экономические, политические, образовательные и культурные факторы. В Узбекистане равенство прав женщин и мужчинам гарантировано Основным Законом нашей страны, Конституцией Республики Узбекистан. «В Республике Узбекистан все граждане имеют одинаковые права и свободы, равны перед законом независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, убеждений, социального происхождения, общественного положения».³ Также вопросы соблюдения гендерного равенства подкреплены многочисленными международными договорами и конвенциями, имплементированными в национальное законодательство. Такими как «Всеобщая Декларация прав человека» (1991), Декларация и Платформа действий Четвертой Всемирной конференции по проблемам женщин в Пекине (1995), «Конвенция об охране материнства» (1995), «Конвенция о правах женщин» (1979) и мн. др.⁴

В приоритетном международном рейтинге «Женщины, бизнес и закон» ([Women, Business and the Law](#)) «в отчёте на 2022 год Узбекистан получил оценку в 70,6 баллов — лучше, чем у Казахстана (69,4), но хуже Кыргызстана (76,9) и Таджикистана (78,8). Для сравнения, средний балл по региону Европы и Центральной Азии составил 84,1».⁵ К 2030 году Узбекистан планирует значительно улучшить показатели и достичь 100 баллов в указанном рейтинге.

Тем не менее у нас все еще имеют место быть гендерные стереотипы, проявляющиеся в том, что многие женщины до сих пор затрудняются получить

² Ермолина Г.К. Философские проблемы равенства и свободы. – Ярославль: Верх.- Волжск. книж. изд-во, 1973, С. 42.

³ Конституция Республики Узбекистан. Статья 19, часть 2. – Т., 2023.

⁴ Женщина, закон и общество. Пособие для женщин. – Т., 1999. –С. 15.

⁵ <https://www.spot.uz/ru/2022/08/29/wbl/>

доступ к высокооплачиваемой работе, строительству собственной карьеры, ощущают проблемы в сфере труда, сталкиваются с ограничениями при совмещении работы и семейных обязанностей. Нельзя закрывать глаза и на проблему гендерного насилия, до сих пор остающегося реальной проблемой в Узбекистане.

«Индекс гендерных социальных норм 2023 года, составленный ПРООН, показывает, что за последнее десятилетие ситуация с предвзятым отношением к женщинам не улучшилась».⁶ «Традиционно в узбекском обществе женщина – это прежде всего заботливая мать, хранительница домашнего очага, первый воспитатель и учитель... Сегодня в Узбекистане проводятся системные реформы, направленные на расширение прав и возможностей женщин, повышение их роли во всех процессах госуправления и обществе в целом. Речь идет о восстановлении особого статуса и уважения к женщине. Данные принципы стали основой реализуемой государственной политики в сфере гендерного равенства. Для реализации этих задач созданы все необходимые условия. Но самое главное – есть твердая политическая воля».⁷

Ведущая роль в продвижении подобного преобразования (идеологического, политического, социального) принадлежит СМИ. Одним из основных, ведущих инструментов решения многих гендерных вопросов на уровне государства является качественное и регулярное освещение этой тематики в СМИ. Ведь «Гендерное равенство - это не только моральный принцип, но и важное экономическое преимущество. Если женщинам дадут равные возможности в образовании, трудоустройстве и других сферах, это приведет к экономическому росту и развитию общества в целом».⁸

Говоря о гендерном равенстве, мы не можем отрешаться от понятия «гендерная ментальность», под которой сегодня подразумевается особая

⁶ <https://www.gazeta.uz/ru/2023/07/12/call-umida/>

⁷ Интервью председателя Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой о работе, проводимой по поддержке женщин в нашей стране, было опубликовано в деловом издании "Курсив" 7.12.2021г. URL: <https://xs.uz/ru/post/tanzila-narbaeva-gendernoe-ravenstvo-stalo-chastyu-prioriteta-novogo-uzbekistana>

⁸ Бутовская М.Л. Гендер в современном мире: реалии и перспективы женщин в сфере гендерного равенства // Личность. Культура. Общество. –М.,2008. Вып. 3-4 (42-43). – С. 25.

специфика группового сознания ментальностей социальных групп, сосредоточенная в эмоциональных и поведенческих моделях.

Индикатором любых изменений сегодня можно смело назвать молодежь, как наиболее изменчивый пласт населения, более подверженный всему новому, примерке на себя нового имиджа и представлений, в том числе и гендерных. Однако молодежь именно Узбекистана по-прежнему, во многом благодаря, менталитету, а именно таким его проявлениям, как уважение к старшим, стремление угодить родным и близким, благодарность, адресованная родителям, несмотря на свою крайнюю неоднородность и юношеские метания в поиске себя, своего «Я», собственного пути и предназначения в жизни, придерживается ментальных установок, впитываемых с молоком матери. Возможно, через несколько десятков лет, подобная трансформация даст свои плоды и мышление людей, проживающих на данной территории, начнет меняться. Но, по мнению автора, многовековая история доказывает обратное. Менталитет и ментальность и через столетия будет по-прежнему оказывать свое значительное влияние на людей.

СМИ сегодня играют важную роль в формировании гендерных стереотипов, изменении сознания населения в этом направлении и реализации социальных моделей поведения. Так, журналисты и средства массовой информации позиционируют гендерные модели поведения, разрушающие стереотипы о том, что задача мужчины – добывание средств к существованию, а женщины – лишь сохранение домашнего очага. В качестве экспертов сегодня в студии приглашаются женщины, добившиеся значительного успеха на различных видах профессиональных поприщ, занимающие ведущие должности в различных организациях и на предприятиях, обладательницы научных степеней, государственных наград. Если говорить о самих ведущих, то, как показывает статистика, большинство ведущих на узбекском телевидении – это женщины. К примеру, на телеканале «Dunyo bo'ylab» Национальной телерадиокомпании Узбекистана ведущими являются Эльмира Тухватуллина, Елена Мирзаева, Манзура Хасанова, Дильфуза Мадаминова, Шахло Пазлетдинова, Рамина Ягафарова, Мохинур Дустмухамедова, Сабина Асанова, Маржона Убайдуллаева. Из мужчин же можно назвать Равшана Талипова, Бекзода Абдумаликова, Акобира Азимова, Ибрагима Сафарова и Хуршида Уринова.

Само их участие в творческом процессе создания телевизионных и радио программ, выход на экраны, является ярким свидетельством того, что из себя на сегодняшний день представляют желательные и нежелательные модели поведения в гендерном разрезе полов.

Не менее важен диапазон тем, освещаемых журналистами. И здесь не должно быть перекоса как в сторону мужчин, так и женщин. Важно, чтобы материалы и программы по гендерным вопросам не ограничивались только проблемами женщин, среди которых можно выделить насилие (психологическое, экономическое, в семье) и дискриминацию, но и поднимали вопросы, имеющие непосредственное отношение к правам и возможностям представителей сильного пола.

И, конечно же, руководство СМИ может также оказывать влияние на формирование и преодоление гендерных стереотипов, подавая замечательный пример и назначая женщин на руководящие должности, обеспечивая гендерное равенство в журналистике. К примеру, на том же телеканале «Dunyo bo'ylab» Национальной телерадиокомпании Узбекистана три редакции из четырех имеющихся возглавляют женщины.

Специфика освещения гендерных тем в СМИ опирается на традиционные узбекские ценности и ментальны установки, общественные положения и культурные нормы, определяющие положение мужчины и женщины в узбекском обществе. Тем не менее, тенденция такова, что все большее внимание в последние годы начинает уделяться именно уравниванию прав и возможностей узбекских мужчин и женщин, все чаще выходят в эфир и публикуются статьи как в печатных, так и в электронных СМИ, посвященные шагам государства, предпринимаемым в области решения гендерных вопросов, публикуются международные рейтинги и индексы, отражающие реальную ситуацию с равноправием полов в нашей стране, освещается деятельность различных общественных организаций, конференции, семинары и круглые столы по реализации гендерной политики, повышению роли женщин в современном узбекском обществе.

Несомненно, вопросы гендерного равенства заслуживают особого внимания, тщательного освещения, объективной информационной подачи.

Только таким образом может быть преодолена дискриминация и стереотипность по гендерному признаку.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абубикирова П. И. Что такое «гендер»? // *Обществ, науки и современность*. – М., 1996. № 6. – С. 123.
2. Бутовская М.Л. *Гендер в современном мире: реалии и перспективы женщин в сфере гендерного равенства* // *Личность. Культура. Общество*. – М., 2008. Вып. 3-4 (42-43). – С. 25.
3. Ермолина Г.К. *Философские проблемы равенства и свободы*. – Ярославль: Верх.- Волжск, книж. изд-во, 1973. – С. 42
4. *Женщина, закон и общество. Пособие для женщин*. – Т., 1999. – С. 15.
5. *Интервью председателя Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой о работе, проводимой по поддержке женщин в нашей стране, было опубликовано в деловом издании "Курсив" 7.12.2021 г.*
URL: <https://xs.uz/ru/post/tanzila-narbaeva-gendernoe-ravenstvo-stalo-chastyu-prioriteta-novogo-uzbekistana>
6. *Конституция Республики Узбекистан. Статья 19, часть 2*. – Т., 2023.
7. <https://www.spot.uz/ru/2022/08/29/wbl/>
8. <https://www.gazeta.uz/ru/2023/07/12/call-umida/>

